

Szczegóły PWP

P.447337 / Pat.248314**INFORMACJE OGÓLNE**

Numer zgłoszenia	P.447337
Nazwa/Tytuł	Sposób wytwarzania płytek kompozytowych
Data zgłoszenia	2023-12-28
Klasyfikacja MKP	B29C 43/00 B29C 70/40 B29C 70/88 B22F 8/00
Numer prawa wyłącznego	Pat.248314
Status	Prawo w mocy
Zgłaszający/Uprawniony	POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL
Twórca/Twórcy	RAFAŁ GOŁĘBSKI, Częstochowa, PL ADAM GNATOWSKI, Częstochowa, PL KRYSZTOF STACHOWIAK, Częstochowa, PL

LINIA CZASU

Data zgłoszenia	2023-12-28
Data publikacji BUP	2025-06-30
Data udzielenia prawa	2025-09-10
Data publikacji WUP	2025-11-24
Data płatności za kolejny okres ochrony	2026-12-28
Data wygaśnięcia	2043-12-28

REPREZENTACJA

Rysunek

SKRÓT OPISU

Skrót opisu - tekst

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania płytek kompozytowych na osnowie polimerowej, z wypełniaczem w postaci wiórow na bazie metalicznej o określonej frakcji, z materiałów pochodzących z recyklingu. Sposób wytwarzania płytek kompozytowych z wypełniaczem w postaci wiórow na bazie metalicznej oraz osnowy polimerowej polega na tym, że obejmuje etapy: miesza się wypełniacz w postaci wiórow mosiądku oraz osnowę polimerową, przy czym wypełniacz w postaci wiórow mosiądku ma frakcję od 200 do 400 μm w ilości wagowych $90\pm 5\%$, natomiast osnowa w postaci sproszkowanego tworzywa sztucznego PEEK o frakcji 200 — 500 μm w ilości wagowych $10\pm 5\%$, przy czym osnowa ma niższą temperaturę topnienia niż wypełniacz, a następnie; umieszcza się mieszaninę w gnieździe formy prasowniczej, a następnie; homogenizuje się w temperaturze od 300°C do 400°C oraz pod ciśnieniem od 30 do 50 MPa, przy użyciu prasy, a następnie; została się gotowy wyrób z odzwierciedleniem kształtu gniazda formującego w temperaturze od 50°C do 150°C i ciśnieniu od 10 do 15,5 MPa w czasie od momentu uplastycznienia do otrzymania wypraski w czasie od 1500 do 3000 s.

Skrót opisu

<https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/3638dbe5a4d8873ef9a0880dd62a78d2>

OSOBY W SPRAWIE

Zgłaszający/Uprawniony

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL

Pełnomocnik Zgłaszającego/Uprawnionego, Typ Pełnomocnictwa

Ogólne / Krzysztof Górak, CZĘSTOCHOWA, PL

Twórca/Twórcy

RAFAŁ GOŁĘBSKI, Częstochowa, PL ADAM GNATOWSKI, Częstochowa, PL KRYSTIAN STACHOWIAK, Częstochowa, PL

INFORMACJE PODSTAWOWE

Opis XML

Nazwa/Tytuł	Sposób wytwarzania płytek kompozytowych
Tytuł angielski	Method of manufacturing composite tiles
Data zgłoszenia	2023-12-28
Numer zgłoszenia	P.447337
Opisy zgłoszeniowe wynalazków	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/7a6bb329efb904ea9b0a83a47c82bc96
Data udzielenia prawa	2025-09-10
Numer prawa wyłącznego	Pat.248314
Status	Prawo w mocy
Data ujawnienia	
Data wygaśnięcia	2043-12-28
Opis patentowy/ochronny	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/a54d6e8e76a0636d87393e65187a163f
Opłacone lata ochrony	3
Klasyfikacja MKP	B29C 43/00 B29C 70/40 B29C 70/88 B22F 8/00

DOKUMENTY Z DATY ZGŁOSZENIA

Opis z daty zgłoszenia	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.447337/file/E1018CCFD4A9D2P1/DESC1
Rysunki zgłoszeniowe	
Sprawozdanie o stanie techniki	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.447337/file/E1019241BFFBB2P1/RAPORT1
Zastrzeżenia z daty zgłoszenia	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.447337/file/E1018CCFD52767P1/CLMS1

INFORMACJE DODATKOWE

Uwagi

Wykaz sekwencji

Wykaz sekwencji

Tłumaczenie rysunków z daty zgłoszenia

Tłumaczenie opisu z daty zgłoszenia

Tłumaczenie zastrzeżeń z daty zgłoszenia

Data płatności za kolejny okres ochrony 2026-12-28

Dodatkowe prawo ochronne

Data zgłoszenia PCT

Klasyfikacja CPC B29C 43/003 B29C 43/006 B29C 70/40 B29C 70/88 B22F 8/00

Numer zgłoszenia dodatkowego

Numer zgłoszenia wydzielonego

Oczekiwana kwota płatności 250.00

Wzór po konwersji (numer zgłoszenia wzoru użytkowego)

Numer zgłoszenia macierzystego

Numer zgłoszenia głównego

Numer zgłoszenia PCT

Zmienione rysunki zgłoszeniowe

Wystawy - data wystawy

Zmienione zastrzeżenia zgłoszeniowe

Zmieniony opis zgłoszeniowy

Patent związany - typ patentu związanego

Wystawy - kraj wystawy

Wystawy - nazwa wystawy

PIERWSZEŃSTWO

Pierwszeństwo konwencyjne - data, numer, kraj

Pierwszeństwo - data pierwszeństwa

Pierwszeństwo z wystawy - data, nazwa, kraj

PUBLIKACJE

Kod rodzaju dokumentu	A1 B1
Publikacja BUP - kod publikacji	A1
Data publikacji BUP, numer BUP, sekcja publikacji	2025-06-30, 26/2025, P003 - Zgłoszenia wynalazków lub wzorów użytkowych
Data publikacji BUP	2025-06-30
Numer BUP	26/2025
Data publikacji WUP, numer WUP, sekcja publikacji	2025-11-24, 47/2025, P001 - Udzielone patenty lub prawa ochronne
Data publikacji WUP	2025-11-24
Numer WUP	47/2025
Publikacja PCT - data publikacji PCT	
Publikacja PCT - numer publikacji PCT	
Dokumenty cytowane w sprawozdaniu o stanie techniki	<p>[] „Analysis of Thermomechanical Properties and the Influence of Machining Process on the Surface Structure of Composites Manufactured from Metal Chips with a Polymer Matrix” Adam Gnatowski et al. [] „Effect of cocopeat and brass powder composition as a filler on wear resistance properties” Eko Yohanes Setyawan et al. [A] „Irregular Shape Effect of Brass and Copper Filler on the Properties of Metal Epoxy Composite (MEC) for Rapid Tooling Application” Radhwan Hussin et al. [A] 1-2 [A] „Wear mechanisms of polyetheretherketone composites filled with various kinds of SiC” Qun-Ji Xue et al. [A] 1-2 [A] PL238752B1 (POLITECHNIKA CZEŚTOCHOWSKA) [A] 1-2 [A] CN102248626A (HARBIN XINDA POLYMER MATERIALS CO LTD) [A] 1-2</p>

LINKI DO WYSZUKIWAREK

Espacenet <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=ap%3DPL447337%2A>

eRejestr <https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/view/Pat.248314>